

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 4 | 2023
ISSUE 1**

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти в.б. профессор, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

и.о. профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Associate Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Miroslav Ballay HOW TO GET TO KNOW UZBEKISTAN.....	7
2. Махмудова Г.Т. ЗАРАТУШТРА “ГОҲ”ЛАРНИНГ ҚАДРИЯТЛАРГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН АКСИОЛОГИК КОНЦЕПЦИЯСИ.....	15
3. Қосимов Козимжон Исоқович ИЖОДКОР ШАХС ФАЛСАФАСИ ЁХУД “ЎТКАН КУНЛАР”НИНГ ИЖТИМОЙ- ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ.....	23
4. Хакимова А.Х. ОБ ИСТОКАХ БУХАРСКОГО ШАШМАКОМА, О ЗАРАТУШТРЕ–АВТОРЕ ГАТ, О НАРОДЕ, ПЕВШЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНЫ О ШЕСТИ БОЖЕСТВАМ.....	30
5. Азизуллах Арал НАВОИЙ ЎЗИГА ҚЎЙГАН ҲАЙКАЛНИ БУЗИБ БЎЛМАС ЁХУД АФГОНИСТОНДАГИ НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	41
6. Жалалова Гулбахор Одилжонова ИННОВАЦИОН МУРАККАБЛИК: АКСИОЛОГИК МУАММОЛАР ВА ЯНГИ МЕТОДОЛОГИЯ ЗАРУРИЯТИ.....	49
7. Мадаева Мўътабархон Амануллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА МУМТОЗ ВА ЯНГИ ДАВР НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	54
8. Джураева Нигора Авазовна ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К БЫТИЮ.....	61

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040
www.tadqiqot.uz

Қосимов Қозимжон Исақович
ўқитувчи, Фарғона жамоат
саломатлиги тиббиёт институти
qkozimjon@mail.ru

ИЖОДКОР ШАХС ФАЛСАФАСИ ЁХУД “ЎТКАН КУНЛАР”НИНГ ИЖТИМОЙ-
ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8020426>

АННОТАЦИЯ

Мақола жадиличлик ҳаракатининг таниқли намояндаси Абдулла Қодирий шахси, унинг маънавий-интеллектуал камолоти эволюцияси, адибнинг ижтимоий-фалсафий, бадиий-эстетик қарашлари шаклланишининг объектив ва субъектив омиллари, “Ўткан кунлар” романининг ижтимоий-фалсафий моҳиятини янги таҳлил ва тадқиқ этишга бағишланган. Мазкур ишда Абдулла Қодирий қарашларининг ижтимоий-фалсафий асослари биринчи марта янги дунёқараш асосида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Жадиличлик, шахс, шахс эркинлиги, иймон, ростгўйлик, жамият, шарқона анъаналар, оқилона ҳаёт.

Қосимов Қозимжон Исақович
Преподаватель, Ферганский медицинский
институт общественного здоровья
qkozimjon@mail.ru

ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ
СУЩНОСТЬ «МИНУВШИЕ ДНИ»

АННОТАЦИЯ

Статья посвящается к исследованию взгляды известного представителя Джадидийского движения Абдулла Кадыри, его субъективных факторов формирования социальных, философских взглядов автора по роману «Минувшие дни». При этом, данной работе впервые были проанализированы социально-философские взгляды на основе нового мировоззрения.

Ключевые слова: Джадидизм, личность, свобода человека, вера, правдивость, общество, восточные традиции, разумная жизнь.

Kosimov Kozimjon Isakovich.
teacher, Fergana Medical Institute of Public Health
qkozimjon@mail.ru

PHILOSOPHY OF A CREATIVE PERSON OR SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE
"PAST DAYS"

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the views of the famous representative of the Jadidi movement Abdullah Kadiri, his subjective factors in the formation of the social, philosophical views of the author based on the novel "Past Days". At the same time, this work was the first to analyze socio-philosophical views on the basis of a new worldview.

Key words: jadidism, personality, human freedom, faith, truthfulness, society, eastern traditions, reasonable life.

Кириш ва долзарблиги. Мамлакатимизнинг ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий ҳаётининг кейинги 4-5 йиллик тарихида рўй бераётган муҳим ўзгаришлар Янги Ўзбекистоннинг янгича дунёқараши жамият ҳаёти ва мамлакат тараққиётида шахснинг ўрни ва ролини теранроқ идрок этишни, жамиятни шахслар, давлатни эса сиёсатчилар бошқаришини эътироф этишни талаб қилмоқда. Зеро, Ўзбекистон халқларининг кейинги юз йиллик тарихи давомида бутун жамият ҳаётида давлатнинг танҳо ҳукмронлиги (давлат тоталитаризми) шахс ва унинг эркинликларини муттасил чеклаб, демократик ислоҳотларга тўсқинлик қилиб келганлигини, шахс моҳиятан жамият дуч келган мураккаб муаммоларни оқилона ҳал этишга буюрилганлиги Ўзбекистонга шахслар зарурлигини илмий асослашни, бунинг учун таълим тарбия тизимимизни шахсга йўналтиришни талаб этмоқда [1]

Жаҳонга машҳур инглиз мутафаккири Арнольд Тойнби ўзининг цивилизация назариясида ижодкор озчилик тарихий тараққиётни тезлаштирувчи омил эканлигини, тарихий тараққиётнинг бурилиш нуқталарида ижодкор озчилик (шахслар) “Чақирик”қа муносиб “Жавоб бериш” имконияти, қобилияти ва иқтидорига эга бўлсагина инқирозларни бартараф этиш мумкинлигини, акс ҳолда тарих саҳнасидан тушиб, йўқликка маҳкум бўлиши муқаррарлигини тарихий ва мантиқий далиллар билан исботлади [2].

Жамият тараққиётининг бурилиш нуқталарида ижодкор шахслар ўзгарган давр моҳиятини чуқурроқ англашга, мозийга назар ташлаш орқали унинг хато ва нуқсонларидан сабоқлар олишга, тарих фалсафасининг моҳияти ва маъносини англашга, ижтимоий-маънавий тараққиёт истиқболларини кўришга, зулм ва истибдодга қарши маърифий йўл билан курашишга қодир шахсларни тарбиялашга интиладилар. Ана шундай улуғ мутафаккирлардан бири Абдулла Қодирий (1894-1938)дир. У Туркистонда XIX аср ўрталарида озодлик учун кураш майдонига чиққан жадидчилик ҳаракатининг пешқадам намояндаларидан бири сифатида XX асрнинг бошларида, айниқса, 1917 йил февраль буржуа инқилобидан кейин ўлкамизнинг ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаётида рўй берган муҳим ўзгаришларнинг жонли гувоҳи ва фаол иштирокчиси сифатида мустабид тузумнинг эрк, озодлик, хурликка қарши оммавий қатағонлари шарпасини сезиб турди ва унинг даҳшатлари соясида бадиий адабиётнинг қулай имкониятларидан фойдаланиб, эрк, миллий мустақиллик ғояларини илгари сурди.

Унинг “Ўткан кунлар” романи сиртдан караганда “ўзбеклар турмушидан тарихий рўмон”, бугунги куннинг “Тоҳир-Зухра”лари, “Чор дарвеш”лари, “Фарҳод-Ширин”лари ва “Баҳромгўр”лари бўлиб туюлса ҳам, у моҳиятан ўта муҳим ижтимоий-сиёсий мавзудаги адабий-фалсафий асардир.

Методлар ва ўрганилганлик даражаси. Ушбу мақолада биз ижодкор шахснинг шаклланиш қонуниятлари ва хусусиятларини ўрганишда Ўзбекистон тарихининг эски ва янги даврини қиёсий таҳлил қилишга, тарихийлик ва мантиқийлик тамойилидан фойдаланишга, Абдулла Қодирий шоҳ асарининг яратилиши XX аср бошларида Туркистон халқларини озод қилиш йўлидаги тарихий зарурият билан боғлиқ эканлигини асослашга ҳаракат қилдик.

Таниқли адабиётшунос Омонулло Мадаев таъкидлаганидек, “Абдулла Қодирий бутун ижоди давомида яратган романлари, драматик асарлари, ҳикоялари, фелъетонлари, мактублари, илмий асарларида тарихчи, этнограф, файласуф... энг муҳими, мумтоз, гўзал сўз соҳиби сифатида ижод қилди”. [3]

Абдулла Қодирий 1924-1926 йилларгача ўзига замондош бўлган жадидчи адиблар: Бехбудий, Абдулла Авлоний, Фитрат, Чўлпон, Ҳамза Ҳакимзода сингари жадидчиларнинг

анъаналарини давом эттириб, 1915 йилда тўрт пардали “Бахтсиз куяв” драмасини, “Жувонбоз” рўмонини, “Шодмарг” фелетўнини яратди. Бу асарларда адиб маърифатпарвар, халқпарвар, қоқоқлик, жаҳолат, илмсизлик, имонсизликка қарши курашувчи ижодкор сифатида маърифат, театр, кулгулилик (комедия) воситасида замондошларининг маиший ҳаётидаги иллатларга қарши нафрат ҳиссини уйғотишга, ақл билан яшашга ундайди.

Абдулла Қодирий 1924 йили Москвада журналистика институтида таҳсил кўриб, илғор Европа адабиётига хос адабий оқимлар, бадиий ижод методлари, хилма хил фалсафий оқимлар ҳақида пухта билим олганидан сўнг, шубҳасиз, унинг фалсафий, илмий, бадиий –эстетик қарашларида туб ижобий ўзгаришлар рўй беради. Ана шу ўзгаришларнинг илк маҳсули “Муштум” журналида 1926 йили чоп этилган ва ижодкор тақдирида туб ўзгаришларга сабаб бўлган “Йиғинди гаплар” фельетонидир.

Абдулла Қодирий устидан жиний иш кўзғалиши, унинг суд қилиниши жараёнида сўзланган нутқ, биринчидан, Абдулла Қодирийнинг шахс сифатида мавжуд ҳукумат, сиёсат билан шахс эркинлиги масаласидаги илк тўқнашуви жараёнида тоталитар ва мустабид тузумнинг шахсга, эркин фикрга ва ҳурриятга қарши эканлиги яққол кўзга ташланди. Истибод туфайли яқин ижодкор ҳамкасблари (“Муштум”нинг бош муҳаррири Акрам Орипов, Зиё Саид ва бошқалар) унга хиёнат қилдилар. Иккинчидан, энг яқин дўстлари унга вақтинча ўзга юртларга кетиш ва оммавий қатағондан омон қолиш ҳақидаги таклифларини рад этди: Қодирий ўзининг мутлақо айбдор эмаслигини исботламоқчи ва бу билан қаттол тузумнинг адолатсизлиги, золимлигини исботламоқчи бўлди. Зеро, шахслар ҳамиша иймон-эътиқодли, ростгўй ва самимий (бошқаларга яхшиликни раво кўрувчи) бўладилар. Абдулла Қодирий ана шундай шахс эди.

Арнольд Тойнбининг таълим беришича, шахслар шаклланиши биланоқ теваарак-атрофидаги кишиларга ўхшамай қоладилар: улар учун воқеликка танқидий ёндашиш, шахсий манфаат эмас, балки халқ, жамият манфаатлари ва халқни қуллиқ, мутелиқ, жаҳолатдан қутқариш учун кураш ҳаётий маслакка айланади. Шахсни замондошлари инкор этадилар; шахс ва уни вояга етказган ижтимоий муҳит, халқ, жамият ва шахс ўртасида бегоналашув рўй беради.

Буюк шахслар ана шу “бегоналашув”ни бартараф этиш учун ўзи мансуб бўлган халқнинг маънавий, руҳий, эстетик оламига, ўтмишнинг “энг кир ва чиркин” воқеаларига мурожаат қилишга, тарихий факт ва далиллар воситасида йўлдан адашган халқ, социумга энг тўғри ва адолатли йўлни кўрсатишга, миллий ривожланиш учун хизмат қилиши мумкин бўлган барча ижобий сифат ва фазилатларни улуғлашга, замондошлари кўз ўнгида нодонлик, жаҳолат, зулм ва истибоднинг бадбин башарасини фош этишга интилади. Ўзининг илғор қарашлари билан бошқаларга ўхшамай қолган ижодкор шахс ўз ғоялари, қарашлари билан вақтинча жамият ва халқдан кетади. Бироқ у ўз халқи бағрига янгича сифат ва фазилатлар билан қайтади. Бошқача қилиб айтганда, Абдулла Қодирий, Абдулла Қаҳҳор, Абдулла Орипов, Шавкат Раҳмон сингари буюк ижодкор шахсларнинг ўз халқидан “бегоналашув”и (бошқаларга ўхшамаслик) ва ўз халқиға “қайтиш” қонунияти умумсоциологик қонун эканлиги янги Ўзбекистонда мустақкам қарор топаётган янгича фалсафий дунёқарашнинг маҳсулидир.

Тадқиқот натижалари: Бадиий адабиёт ўзбек халқи маънавий ҳаётининг ажралмас таркибий қисми, унинг фикрлаш тарзи ва олам моҳиятини билишнинг ўзига хос шакли эканлигини яхши англаган Абдулла Қодирий бадиий образ ва воситалар орқали Туркистон халқларининг чоризм мустамакаси зулмига тушиб қолиш сабабларини фалсафий таҳлил қилишга, ўрта асрчиликнинг чиркин одатларини фош этишга, миллий истиқлол учун курашга кенг оммани маънавий-руҳий жиҳатдан тайёрлашга журъат этди.

Улуғ санъаткор маънавий қашшоқлик, чиркин анъаналарга содиқлик, шахс эркиннинг бўғилиши, нодон ва илмсизлик бутун бир миллат тақдирида қандай фожеали оқибатларга олиб келишини ҳар томонлама асослаш мақсадида “мавзуни мозийдан, яқин ўткан кунлардан, тарихимизнинг энг кирлик, қора кунлари бўлган кейинги “хон замонлари”дан белгилади.

Муаллиф китобхонни жамият тақдири учун бевосита жавобгар бўлгач, жамиятдаги ижтимоий-сиёсий муҳитни белгилашга қодир бўлган энг юқори ва таъсирчан

катлам – мулкдор, сармоядор ва мансабдор шахсларнинг маънавий-руҳий кечинмалари, ғоявий-сиёсий ва ахлоқий қарашлари оламига олиб киради. Асарнинг ҳар бир қаҳрамони зиммасига масъулиятли ижтимоий вазифа юклайди, уларнинг ҳар бирига қўйилган ном остида ўз ғоявий ниятини мужассамлаштиради. Хусусан, Отабек шахс эркинлиги, ватан тараққиёти йўлида курашга бел боғлаган, ўз тақдирини ўз қўли билан яратишга азму қарор қилган мард, фозил ва комил инсон сифатида тасвирланади. Отабекнинг онаси Ўзбек ойимнинг орзулари йўлида таслим бўлиши, унинг эрксизлик, мутеликка маҳкум этилиши бутун бир эрқпарвар миллатнинг маънавий инқирозга юз ўгириши, жаҳолатнинг тантанаси ва юртнинг ғанимлар оёғи остида топталиши сифатида кўрсатилади. Ўзбек ойим – ўрта асрчилик анъаналарига жонжаҳди билан ёпишган, “чала думбул”, Юсуфбек хождек оқил ва донишманд эрни ҳам ўз орзу-хаваслари йўлида таслим этишга қодир, шахс эркига тиш-тирноғи билан қарши бўлган нодон ва илмсиз ўзбек аёлларининг тимсолидир. У Отабек каби оқил ва фозил, эрқпарвар ва тараққийпарвар фарзандларни яратувчи ва уларни ўз қўллари билан бўғиб ўлдирувчилар тимсолидир!

Ижодкор шахс Абдулла Қодирий қандай бўлса, унинг шоҳ асарининг бош қаҳрамонлари (Юсуфбек Ҳожи, Отабек, Кумуш) ҳам худди шундай бўлишининг туб сабаблари ҳам ижодкорнинг шахс сифатида шаклланиш эволюцияси билан боғлиқдир. “Ўткан кунлар”нинг дунёга келиши, ҳеч шубҳасиз, ижодкор шахсининг камол топиши билан боғлиқ эди.

Кейинги юз йил мобайнида Абдулла Қодирий даҳосининг сири, куч-қудратини кашф этишга бағишланган минглаб тадқиқотлар яратилди. Бироқ тадқиқотчилар нима учун Абдулла Қодирийнинг шоҳ асари - “Ўткан кунлар” унинг “халқ душмани” сифатида айбланишига сабаб бўлганлиги ҳақида ўтган асрнинг 60- йилларидан то 2017 йилгача бўлган даврда лом-мим дея олмадилар. Гап шундаки, совет мафкураси ва сиёсати ўзининг бутун тарихи давомида шахсга, унинг эркинликларига, хусусан, бошқача фикрлашга қарши эди. Бу ҳақиқатни билиш, эътироф этишга собиқ совет мустабид тузуми шароитидагина эмас, балки Ўзбекистонда миллий мустақиллик йилларида “кучли давлат” барпо этишга интилган ва тараққийпарвар, иймон-эътиқодли шахсларни юртидан бадарға қилган ёки турмаларга тикқан сиёсий бошқарув шароитида гапириш ҳам, ёзиш ҳам мумкин эмас эди.

Абдулла Қодирий жамият ва халқнинг раҳнамоси илмсиз, қашшоқ ишчи ва деҳқон эмас, балки тадбиркор, ақли, ўқимишли, донишманд ижодкор шахслар эканлигини кўрсатди ва бу билан Отабек ва Кумуш, Анвар ва Раънонинг самимий ва беғубор муҳаббати, садоқати, уларнинг ўз эрки учун курашига халақит бераётган қора кучлар: ўртаасрчиликнинг қоқоқ ва жоҳил сиёсий бошқарув системаси, соғлом ақлга зид чиркин одат ва бидъатларнинг хунук башарасини фош этди.

Улуғ санъаткор маънавий қашшоқлик, чиркин анъаналарга содиқлик, шахс эркининг бўғилиши, нодон ва илмсизлик бутун бир миллат тақдирида қандай фожеали оқибатларга олиб келишини ҳар томонлама асослаш мақсадида “мавзуни мозийдан, яқин ўткан кунлардан, тарихимизнинг энг кирлик, қора кунлари бўлган кейинги “хон замонлари”дан белгилади.

Муаллиф китобхонни жамият тақдири учун бевосита жавобгар бўлган, жамиятдаги ижтимоий-сиёсий муҳитни белгилашга қодир бўлган энг юқори ва таъсирчан катлам – мулкдор, сармоядор ва мансабдор шахсларнинг маънавий-руҳий кечинмалари, ғоявий-сиёсий ва ахлоқий қарашлари оламига олиб киради. Асарнинг ҳар бир қаҳрамони зиммасига масъулиятли ижтимоий вазифа юклайди, уларнинг ҳар бирига қўйилган ном остида ўз ғоявий ниятини мужассамлаштиради. Хусусан, Отабек шахс эркинлиги, ватан тараққиёти йўлида курашга бел боғлаган, ўз тақдирини ўз қўли билан яратишга азму қарор қилган мард, фозил ва комил инсон сифатида тасвирланади. Отабекнинг онаси Ўзбек ойимнинг орзулари йўлида таслим бўлиши, унинг эрксизлик, мутеликка маҳкум этилиши бутун бир эрқпарвар миллатнинг маънавий инқирозга юз ўгириши, жаҳолатнинг тантанаси ва юртнинг ғанимлар оёғи остида топталиши сифатида кўрсатилади. “Ўткан кунлар”нинг бош ғояси – шахс эркинлиги, оқилона ҳаёт тарзи ва соф муҳаббат учун кураш, зулм ва истибодни қоралаш эди.

Ёзувчи Мирзакарим қутидор, Офтоб ойим, Кумушбиби, Ҳасанали, Уста Олим тимсолида эркпарвар, тарккийпарвар, бироқ ўрта асрчилик анъаналари олдидаги ожиз ва чорасиз кучларни тасвирлади.

Юсуфбек ҳожи, Ўзбек ойим, Отабек, Ҳасанали битта оила, битта ижтимоий муҳитнинг аъзолари эди. Бу хонадон бутун Туркистоннинг мўъжаз тимсоли эди. Бу хонадондаги маънавий муҳит Ўзбек ойим томонидан белгиланар ва бошқарилар эди. У шу хонадоннинг том маънодаги бекаси эди. Шунинг учун ҳам донишманд Юсуфбек хожи бирон бир масалада хотини (Ўзбек ойим) билан маслаҳатлашишни лозим топмайди. “Юсуфбек хожининг қизиқ бир одати бор, - деб ёзади А.Қодирий, - хотини билангина эмас, умуман уй ичиси билан узок сўзлашиб ўтирмайдир...”

Ҳожи бир неча вақт сўзлашгучини ўз оғзига тикилтириб ўлтургандан сўнг, агар маъкул тушса, “хўб” дейдир, гапга тушунмаган бўлса, “хўш” дейдир, номаъкул бўлса, “дуруст эмас” дейдир ва жуда ҳам ўзига номаъкул гап бўлса, бир илжайиб қўйиш билан кифояланиб, мундан бошқа сўз айтмайдир ва айтса ҳам уч-тўрт калимадан нарига ошмайдир” [4].

Абдулла Қодирий Юсуфбек хожи тимсолида кўҳна Шарқнинг мулоҳазакорлиги ва донишмандлигини, Ўзбек ойим тимсолида эса шарқона анъаналар ҳукмронлигини, унинг ожиз, мўрт ва аянчли жиҳатларини мужассамлаштирди. Ўзбек ойим Отабек сингари оқил, фозил ва мард инсонни яратувчи табаррук онагина эмас, балки айна вақтда ўз фарзандига қора ва кир ўтмишнинг барча иллатлари (қўшхотинлик, мутелик, итоаткорлик)ни зўр бериб тарғиб этувчи ўта шафқатсиз ва қудратли куч ҳам эди. Унинг шафқатсиз ва қайсарлиги шу даражада эдики, Кумушбибидек оқила, беғубор ва гўзал малакнинг Зайнаб томонидан заҳарлаб ўлдирилишига асло парво қилмайди ва бунга аввало ўзи сабабчи бўлганлигидан афеусланмайди. Кумушбибининг қўлидан Фузулий девони тушмас, у чиндан ҳам маърифатли, оқила ва гўзал эди. У Отабек хонадонини илм-маърифат билан ёритишга, уни эзгуликка даъват этишга қодир бўлган гўзал келажакнинг ёрқин тимсолидир. Шунинг учун ҳам Кумушбибининг заҳарланиши улуғ санъаткор назарида келажакнинг заҳарланиши эди.

Отабек ўз даврининг пешқадам зиёлиси, тараққийпарвар ва эркпарвар фарзанди эди. Ёзувчи асарнинг бошидаёқ китобхонни Отабек Юсуфбек хожи ўғли билан таништирар экан, унинг ана шу сифатларига алоҳида урғу берган ва унинг тилидан қоқоқ ва қашшоқ Туркистондаги сиёсий бошқарувнинг нақадар яроқсиз эканлигини кўрсатади. Зиё шоҳичининг хонадонидида меҳмондорчиликда ўтирган Отабек тижорат ваҳҳидан Россия шаҳарларида бўлганлигини сўзлайди. “Мен ўруснинг идора шаҳарларини кўриб, ўз идорамизнинг худди бир ўйинчоқ бўлганлигини иқроқ этишга мажбур бўлдим... Бизнинг идорамиз бу кунги тартибсизлиги билан кетаберса, ҳолимизнинг нима бўлишига ақлим етмай қолди. Шамай (Семипалатинск)да эканман, қанотим бўлса, ватанга учсам, тўппа-тўғри хон ўрдасига тушсам-да, ўриснинг ҳукумат қонунларини бирма-бир арз қилсам, хон ҳам арзимни тингласа-да, барча элга ёрлиғ ёзиб, ўриснинг идора тартибини дастуриламал этишка буюрса, мен ҳам бир ой ичида ўз элимни ўрисники билан бир қаторда кўрсам... Аммо ўз элимга қайтиб кўрдимки, Шамайда ўйлаганларим, ошиққанларим ширин бир орзу эмиш. Бу ерда сўзимни эшиткучи биров ҳам бўлмади, бўлсалар ҳам “Сенинг орзунгни шу хонлар эшитадими, шу беклар ижро қиладими?” деб мени маъюс қилдилар. Илгарироқ мен уларнинг гапига бовар қилмай юрсам, сўнггида тўғри сўзни айтқанларини билдим. Дарҳақиқат, мазористонда “хайё ала фалаҳ” (Нажотга келинлар) – азон чақирғини ким ҳам эшитар эди” [5].

Ҳа, мазористонга айланган, жаҳолат ботқоғига ботган, ғанимлар оёғи остида хўрланган Туркистонга Отабеклар керак эди! Ўлик ва ҳиссиз Туркистонга жон ато этишга бел боғлаган Отабекнинг марғилонлик Кумушбибига бўлган самимий муҳаббати шунчаки ишқ саргузашти эмас, балки шахс эрки ва озодлиги орқали Ватан озодлиги учун кураш сифатида тасвирланади.

Отабек ўз тақдирини ўз қўли билан яратишга қодир бўлган комил инсон эди. У бу масалада ота онаси билан маслаҳатлашиш ва уларнинг розилигини олишни ҳатто хаёлига ҳам келтирмайди. Юсуфбек хожи ўғли Отабекнинг ақл-заковати, ҳис-гуйғуси, орзу-умидларини қалбан ҳис этар, унинг шахсини ҳурмат қилар ва шунинг учун ҳам унинг Марғилондан уйланиши уни ранжитмаган, билъакс қувонтирган эди. Бу – Абдулла Қодирийнинг идеали эди.

Улуғ санъаткор нигоҳида, назарида шахс эркинлиги, Ватан мустақиллиги самимий инсоний муҳаббат эркинлиги билан узвий боғлиқ. Шунинг учун ҳам асарда Отабек ва Кумушбибининг муҳаббат учун кураши янгилик билан эскилик, ёруғлик билан зулмат, тараққиёт билан қоқоқлик ўртасидаги аёвсиз кураш фонида берилади.

Ана шу курашда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин бўлган донишманд Юсуфбек ҳожи охир-оқибатда хотини Ўзбек ойим ҳукмига бўйсунди: Отабекни иккинчи марта уйланишга кўндиришга мажбур бўлади.

“Ўзбек ойим келиб киргандан сўнг Юсуфбек ҳожи бир неча вақт ўйлаб қолди. Ўзбек ойим депсиниб-депсиниб эрига қараб олар эди. Анчагина сўзсиз ўлтурғандан сўнг ҳожи мулойимона сўз очди:

- Ўғлим, ҳали сен эшитдингми-йўқми, ҳайтовур, биз санинг устингдан бир иш қилиб қўйдик...

Отабек маълумки, уларнинг “қилиб қўйган ёки қилмоқчи бўлган ишларини” билан эди. Шундоқ бўлса ҳам билмаганга солинди:

- Ақлик кишиларнинг ўғуллари устидан қилган ишлари албатта номаъқул бўлмас,- деди.

Ҳожи ўғлининг бу жавобидан ерга қаради ва нима деб жавоб қилишни билмай қолди”.

Абдулла Қодирий бу ҳолатга изоҳ бермайди. Ҳожи сўзини тугатмагунча, шарқона одобга кўра, Отабек ерга қараб жим ўтириши, ота-онага сўзсиз итоат қилиши лозим эди. Лекин бундай бўлмайди: шарқона одобнинг ақлга зид эканлигини юксак одоб ва тавозе билан эслатганида Юсуфбек ҳожи ўғлининг ҳақ эканлигини қалбан ҳис этади ва сукунат бошланади. “Яна орага жимжитлик кирди. Бу сўзсизлик маъносиға Ўзбек ойим тушуна олмаган эди. Бироз қараб ўлтурғач, юраги қийналиб кетгандек бўлди ва деди:

- Биз санинг учун Олим пансодбошининг қизиға унашиб қўйдик...Энди сан билан тўй маслаҳатини қилишмоқчи эдик...

Отабек онасиға бир сўз демай, маънолик қилиб отасиға қараб олди. Ҳожи уятликсумол “шундоқ” деб қўйди” [6].

А. Қодирий Юсуфбек ҳожи тимсолида донишманд отани, шахс эркинлигини қўллаб-қувватловчи отани тасвирлар экан, бир томондан, ўғлининг Марғилондан уйланишига асло қарши бўлмаган, билас, уни олқишлаган бўлса ҳам, иккинчи томондан, илмсиз, урф-одатлар қули бўлган Ўзбек ойимнинг орзу-ҳаваслари ақлга зид эканлигига иқрор бўлса ҳам уни ислоҳ қилишга ожиз эканлигини, бу билан ўрта асрларнинг элитар қатлами авом учун ибрат эмас, балки унга тобе эканлигини кўрсатмоқчи бўлади.

“Ўғлим, бизнинг сендан бошқа умид нишонимиз йўқ. Дунёда кўриб ўтатурган барча орзумиз, ҳавасимиз фақат сангагина қараб қолган. Биз худои таолога минглаб шукур айтамиким, сан бошқаларнинг фарзандидек эслик-хушлик бўлдинг; кишилардек сен билан ифтиҳор қилолмасак-да, сан орқалик хижолат чекмасимизга ишондик. Айниқса, онангнинг санинг туфайли кечиратурган умидлари тобора орта борди. Бу кун онанг санинг олдинда тиз чўкиб ва онанг кўнгли учун мен ҳам орага тушиб сендан сўраймиким: сан ўз хоҳишинг йўлида уйланган экансан, рафиқанг санга муборак бўлсин. Эслилик даъвосида юрган ота-онанг тилаги албатта, шундан бошқа бўлмас. Шу билан бирга санинг сабаби вужудинг бўлган бир киши ўз ҳаёти ичида боласи орқалик бир орзу-ҳавас кечирмакчи... Унинг бу орзусига ҳақ берасанми, йўқми яна ихтиёр ўзингда.

...Юсуфбек ҳожи юқорида ўткан гапларни қуруқ ва асоссиз сўзламаган, балки шу турмушнинг рукн ва асосини бир даража айтиб ўткан, Отабек эса буни шу муҳитнинг бир ўғли бўлиб эшиткан эди. Тўғриси ҳам ул дадаси томонидан сўзланган ҳалиги қонунга қарши чиқиш учун лозим бўлган кучга молик эмас, бас, кучсизликнинг натижаси эса сукут эди” [7, 137-138]. “Отабек ота-она орзусига, ўз таъбирича, жонсиз ҳайкал бўлиб ризолик берди” [7, 139].

Ана шу розилик эркининг қуллик ва итоаткорлик олдида таслим бўлиши, миллий фожеа тимсоли бўлган муҳаббат фожеасининг бошланиши, ўрта аср ахлоқи ва анъаналарига содик Туркистоннинг қоқоқлик ҳамда жаҳолат ботқоғига ботиши ва ниҳоят, мустақиллигини қўлдан бой бериши эди.

Мутелик, нодонлик ҳукм сурган ўлкада Зайнаб сингари бахти қароларнинг ўзбекиойимлар яратган муҳит гирдобига тушиши, ақлдан озиши муқаррар эди.

Абдулла Қодирий “Ўткан кунлар”нинг ана шундай укубатли, аянчли ва фожеали қисматидан шундай фалсафий хулосага келади: шахс эркини бўғувчи, ўрта аср ахлоқи, анъаналарини авайлаб-асровчи, куллик ва мутеликни фазилат сановчи ўлканинг ўз мустақиллигини қўлдан бой бериши, ғанимлар оёғи остида топталиши, хўрланиши муқаррардир. Асар сўнгида эрк ва озодликни ота-она орзуси йўлида қурбон қилган, қанотидан айрилган Отабекнинг рус босқинчиларига қарши курашда ҳалок бўлиши, яъни Туркистон мустақиллигининг барбод бўлиши ана шу хулосанинг тасдиғи эди.

Бу билан адиб шахс эркинлигига фақат мустабид тузумгина эмас, балки ўрта асрчиликнинг соғлом ақлга зид урф-одатлари, илмсизлик, қашшоқлик ва хотин-қизларнинг илмсизлиги сабабчи эканлигига эътиборни жалб қилди.

Хулоса: Жамият дуч келган мураккаб ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий муаммоларни оқилона, маърифий ва цивилизацияли воситалар билан ҳал этишда бадий адабиёт жуда муҳим ўрин тутди. Ижодкор шахси шакллансагина адабиёт атомдан кучли қуролга айланади, одамларни озодлик, демократия учун курашга тайёрлайди. XX аср бошларида Туркистон халқлари дуч келган ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий муаммолар жадидчилик ҳаракатининг буюк намояндаларини дунёга келтирди. Туркистон халқларининг ўртаасрчиликнинг чиркин одатларига қарши, большевизмнинг ғайриинсоний мафкура ва сиёсати шахс ва унинг эркинликларига қарши эканлигини англаган Абдулла Қодирий жадидчилик ҳаракатини янги ғоя ва мазмун билан бойитди: мустаҳкам имон-этиқодсиз, диний ва дунёвий илмларсиз, покиза қалб ва муҳаббатсиз жаҳолат, нодонлик, қоқоқлик ва зулмни бартараф этиб бўлмаслигини ўзининг шоҳ асари – “Ўткан кунлар” да юксак маҳорат билан ифода этди. Мазкур асарда илгари сурилган юксак ижтимоий фалсафий ғоялар бугунги кунда ҳам ўзининг аҳамияти ва долзарблигини сақлаб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рўзматзода Қодирқул. “Жамиятни шахслар, давлатни сиёсатчилар бошқарадилар ёхуд нега шахс муаммоси файласуфлар эътиборидан четда қолди?” – “Марказий Осий ренессанси” журнали, № 1, 2021. 7-15 –б. (DOI [http:// dx.doi.org/10.26739/2181-1040-2021-1](http://dx.doi.org/10.26739/2181-1040-2021-1)).
2. Тойнби Арнольд. “Постижение истории”. –М., Прогресс, 1991.
3. Омонулла Мадаев. “Абдулла Қодирий ижодида қадрият” // Абдулла Қодирий. V. Адибни хотирлаб.- Тошкент. Info Capital Group, 2017; 21-бет
4. А.Қодирий. “Ўткан кунлар”. – Т.: 1995. 133-б.
5. Ўша жойда. 21-22 бетлар.
6. Абдулла Қодирий. Беш жилдлик. 1 жилд. – Т.,2017. 150-151-бетлар.
7. А. Қодирий “Ўткан кунлар”.-Т., 1995.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 1

УШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН А-ОТ-2021-11-СОНЛИ “ЎЗБЕК ХАЛҚИ ДИНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИ КОМПЛЕКСИНИНГ ЭЛЕКТРОН-ТРАНСДИЦИПЛИНАР ПЛАТФОРМАСИНИ ЯРАТИШ” НОМЛИ ИННОВАЦИОН ЛОЙИХА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE SCIENTIFIC PROJECT NO. A-OT-2021-11 "CREATION OF AN ELECTRONIC TRANSDISCIPLINARY PLATFORM FOR THE COMPLEX OF RELIGIOUS AND NATIONAL VALUES OF THE UZBEK PEOPLE", FUNDED BY THE MINISTRY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА № А-ОТ-2021-11 "СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ТРАНСДИЦИПЛИНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ КОМПЛЕКСА

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000